

[223] Digitale Navigator*innen zur Akzeptanz- und Kompetenzentwicklung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) im Bereich der psychischen Gesundheit in der ambulanten Versorgung (DigiNavi)

Julian Schwarz^{1,2}, Kelly Chen³, Martin Heinze^{1,2}, Julia Schönbeck^{1,2}, Darja Schubert^{1,2}, Justin Speck^{1,2}, John Torous³, Laura Uchtmann^{1,2}, Jan Wolff^{4,5}, Eva Meier-Diedrich^{1,2}

¹Immanuel Klinik Rüdersdorf, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Zentrum für Seelische Gesundheit, Rüdersdorf bei Berlin, Deutschland, ²Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Neuruppin, Deutschland, ³Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Abteilung für digitale Psychiatrie, Boston, USA, ⁴Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der Technischen Universität Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover, Braunschweig, Deutschland, ⁵Evangelische Stiftung Neuerkerode, Braunschweig, Deutschland

Digitale Navigator*innen zur Akzeptanz- und Kompetenzentwicklung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) im Bereich der psychischen Gesundheit in der ambulanten Versorgung (DigiNavi)

Hintergrund: In Deutschland warten Patient*innen (Pt) häufig lange auf einen psychotherapeutischen Behandlungsplatz. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) ermöglichen dagegen eine zeitnahe Unterstützung der psychischen Gesundheit, werden aber bisher nur begrenzt genutzt. Digitale Navigator*innen (DN) sind speziell geschulte Gesundheitsfachkräfte, die Behandler*innen und Pt bei der Auswahl und Nutzung von DiGAs begleiten. Dadurch kann die digitale Gesundheitskompetenz gestärkt, das Engagement erhöht und Behandler*innen entlastet werden.

Zielsetzung: Die DigiNavi-Studie (Förderung: BMG; Laufzeit: 7/2024 - 7/2025) pilotiert erstmals DN exemplarisch in der hausärztlichen und ambulanten psychiatrischen Versorgung in Deutschland. In dieser Studie soll exploriert werden, welche Erwartungen und Herausforderungen bei der Einführung von DN im deutschen Gesundheitssystem bestehen, welche Nutzungserfahrungen (Chancen und Barrieren) gemacht werden und welche Effekte die Einführung von DN auf die Behandlung von Pt hat.

Methode: Die Machbarkeitsstudie basiert auf einem Mixed-Methods-Design und wird an 6 Studienstandorten (3 psychiatrische Ambulanzen, 3 Praxen für Allgemeinmedizin) in Deutschland durchgeführt. In der Vorstudie nehmen Pt und Behandler*innen an halbstrukturierten Interviews und Fokusgruppen teil, die mittels qualitativer Inhaltsanalyse analysiert werden. Das Trainingsmanual für DN der Harvard Medical School wird für den deutschsprachigen Raum adaptiert und medizinische Fachangestellte werden an den Studienstandorten zu DN ausgebildet. Während der Interventionsphase werden insgesamt n=48 Pt, bei denen eine psychische Störung (ICD-10 F1-F6, F06.7) diagnostiziert wurde rekrutiert und von DN bei der Nutzung von DiGAs für die psychische Gesundheit über jeweils 3 Monate unterstützt. Die digitale Gesundheitskompetenz der Pt und Behandler*innen (n=18), die digitale und technische Kompetenz, die Veränderungsbereitschaft und -kompetenz sowie die Krankheitsschwere der Pt werden vor und nach der dreimonatigen, begleiteten Nutzung der DiGAs bewertet. Die quantitativen Daten werden in einem Prä-Post-Design verglichen. Schließlich werden qualitative Interviews mit Behandler*innen, Pt und DN durchgeführt, um ihre Erfahrungen mit DN einschließlich der wahrgenommenen Umsetzungsbarrieren zu untersuchen.

Ergebnisse: Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Akzeptanz und Machbarkeit von Human Guidance zur Kompetenzentwicklung in Bezug auf Mental Health Apps in

multiprofessionellen Gesundheitsteams. Sämtliche Studienergebnisse liegen bereits bis Mitte des Jahres 2025 vor und sollen erstmals auf dem DKVF präsentiert werden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die erfolgreiche Implementierung von DN kann die Nutzung von DiGAs in Deutschland fördern und damit die Versorgungssituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessern.